

Ferramenta da Terapia Sistêmica:

Atividades de Resolução de

Problemas em Grupo

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: As Atividades de Resolução de Problemas em Grupo constituem uma ferramenta da Terapia Sistêmica utilizada para promover o trabalho em equipe e a resolução colaborativa de questões e desafios, visando ao desenvolvimento de relações saudáveis e à otimização dos resultados terapêuticos.

Tematologia: Psicoterapia; Dinâmica de Grupo; Trabalho em Equipe.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "sistêmica" deriva de "sistema", que tem origem no latim "systema", significando "conjunto de elementos interdependentes e inter-relacionados".

Neologia: Atividades de Resolução de Problemas em Grupo é uma neologismo técnico da Terapia Sistêmica.

II. Fatuística

Pensenologia: As Atividades de Resolução de Problemas em Grupo manifestam-se pelo holopense da cooperação e da sinergia grupal.

Fatologia: As Atividades de Resolução de Problemas em Grupo consistem em dinâmicas estruturadas que envolvem a participação de um conjunto de indivíduos com o objetivo de identificar, analisar e encontrar soluções para questões e desafios comuns. Durante essas atividades, os participantes são estimulados a compartilhar suas perspectivas, habilidades e experiências, contribuindo para a criação de um ambiente colaborativo e enriquecedor. Essa abordagem terapêutica promove a troca de ideias, o desenvolvimento de habilidades de comunicação e a construção de vínculos interpessoais saudáveis,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
além de fortalecer o sentimento de pertencimento e
coesão grupal.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, as
Atividades de Resolução de Problemas em Grupo
podem ser percebidas como oportunidades de
interação energética e interassistencial entre os
participantes, contribuindo para a harmonização e o
equilíbrio dos campos energéticos envolvidos.

III. Detalhismo

Sinergismologia: As Atividades de Resolução de
Problemas em Grupo potencializam o sinergismo
terapêutico da Terapia Sistêmica ao integrar os
recursos e potenciais individuais dos participantes
em prol de um objetivo comum.

Principiologia: As Atividades de Resolução de
Problemas em Grupo estão fundamentadas nos
princípios da interdependência e da interconexão
entre os elementos do sistema, preconizados pela
Terapia Sistêmica.

Codigologia: As Atividades de Resolução de
Problemas em Grupo estão alinhadas com o código
de ética da Terapia Sistêmica, que valoriza a

Enciclopédia da Conscienciologia
colaboração, o respeito mútuo e a responsabilidade
compartilhada na busca por soluções.

Tecnologia: A utilização das Atividades de Resolução de Problemas em Grupo pode ser enriquecida por técnicas de facilitação de grupos, gestão de conflitos e tomada de decisão, ampliando a eficácia e a eficiência do processo terapêutico.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta sistêmico; participante colaborativo.

Masculinologia: O terapeuta sistêmico; o facilitador de grupo; o participante engajado.

Femininologia: A terapeuta sistêmica; a facilitadora de grupo; a participante colaborativa.

Hominologia: O Homo sapiens colaborador; o Homo sapiens interassistencial; o Homo sapiens fraternus.

V. Argumentologia

Exemplologia: As Atividades de Resolução de Problemas em Grupo são exemplificadas quando um conjunto de indivíduos se reúne para identificar e solucionar desafios comuns, utilizando métodos

Enciclopédia da Conscienciologia
colaborativos e recursos compartilhados para
alcançar resultados efetivos e duradouros.

Culturologia: A Cultura das Atividades de Resolução
de Problemas em Grupo é essencial para o
fortalecimento dos vínculos comunitários e o
desenvolvimento de uma consciência coletiva,
baseada na colaboração, na empatia e na
solidariedade.